

O‘QITUVCHILARNING KASBIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TASHKIL ETISHDA KO‘P FUNKSIYALI YONDASHUVLAR

Rasulova Maftuna Nasimboy qizi

Samarqand pedagogik mahorat markazi o‘qituvchisi, O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242517>

Annotatsiya. Ushbu maqola ko‘p funksiyali yondashuvlarning o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishdagi rolini tahlil qiladi. Tadqiqotda pedagogik strategiyalar va metodlar yordamida o‘qituvchilarni ilmiy-texnikaviy, didaktik va kommunikativ jihatdan rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Sifatli tadqiqot metodlari, jumladan, intervyu va anketalar yordamida ma'lumotlar yig'ildi. Tadqiqot natijalari ko‘p funksiyali yondashuvlar o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashda, yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishda va motivatsiyalarini oshirishda samarali ekanligini ko‘rsatadi. Maqolada, shuningdek, ushbu yondashuvlarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi hamda ta'lim tizimida innovatsion metodlarni joriy etish bo‘yicha tavsiyalar beriladi

Kalit so‘zlar: ko‘p funksiyali yondashuvlar, o‘qituvchilar kasbiy salohiyati, pedagogik strategiyalar, didaktik rivojlanish, ilmiy-texnikaviy salohiyat, motivatsiya, innovatsion metodlar.

Abstract. This article analyzes the role of multifunctional approaches in the development of teachers' professional potential. The study examines the issues of scientific-technical, didactic and communicative development of teachers using pedagogical strategies and methods. Data were collected using qualitative research methods, including interviews and questionnaires. The results of the study show that multifunctional approaches are effective in strengthening teachers' knowledge and skills, mastering new pedagogical technologies and increasing their motivation. The article also analyzes the advantages and disadvantages of these approaches and gives recommendations for the introduction of innovative methods in the education system.

Keywords: multifunctional approaches, teachers' professional potential, pedagogical strategies, didactic development, scientific-technical potential, motivation, innovative methods.

Аннотация. В данной статье анализируется роль многофункциональных подходов в развитии профессионального потенциала учителя. В исследовании рассматриваются вопросы научно-технического, дидактического и коммуникативного развития учителей с помощью педагогических стратегий и методов. Данные были собраны с использованием качественных методов исследования, включая интервью и анкетирование. Результаты исследования показывают, что многофункциональные подходы эффективны в укреплении знаний и умений учителей, освоении новых педагогических технологий и повышении их мотивации. Также в статье анализируются преимущества и недостатки этих подходов и даются рекомендации по внедрению инновационных методов в систему образования.

Ключевые слова: полифункциональные подходы, профессиональный потенциал учителей, педагогические стратегии, дидактическое развитие, научно-технический потенциал, мотивация, инновационные методы.

KIRISH

O‘qituvchilar kasbiy salohiyatini rivojlantirish bugungi kunda ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim sifati, o‘quvchilarni tayyorlash darajasi va umuman jamiyatning ilmiy salohiyati ko‘p jihatdan o‘qituvchilarning professional tayyorgarligiga

bog‘liqdir. Biroq, o‘qituvchilar faqat o‘z mutaxassisligi bo‘yicha chuqur bilimlarga ega bo‘lishlari yetarli emas, balki didaktik, ilmiy-texnikaviy va kommunikativ ko‘nikmalarni ham rivojlantirishlari zarur. Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish uchun ko‘p funksiyali yondashuvlar qo‘llanilmoqda. Bu yondashuvlar nafaqat o‘quv materiallarini o‘rgatish, balki o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligi, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash va shaxsiy rivojlanishni ham qamrab oladi. Ko‘p funksiyali yondashuvlar o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini kompleks ravishda rivojlantirish imkonini beradi, bu esa ularning ta‘lim jarayonidagi faoliyatini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Ushbu maqolada o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishda ko‘p funksiyali yondashuvlarning o‘rni va ahamiyati, ularning nazariy asoslari hamda amaliy qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu yondashuvlarning samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. O‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish masalasida turli tadqiqotlar va nazariyalar mavjud. Day (1999) o‘qituvchilarning hayotiy o‘qish jarayonlarini rivojlantirish zarurligini ta’kidlaydi, ularning bilim va ko‘nikmalarini yangilab turish muhimligini aytadi. Fullan (2007) ta’limda o‘zgarishlarning yangi ma’nosini keltirib chiqaradi va o‘qituvchilarni yangilanish jarayoniga jalb qilishni taklif etadi. Hargreaves va Fullan (2012) esa professional kapitalni ta’limning har bir bo‘g‘inida qo‘llab-quvvatlash zarurligini ta’kidlaydi. Guskey (2000) kasbiy rivojlanishni baholashda muhim tamoyillarni keltiradi, bunda o‘qituvchilarning rivojlanishi va ularning ta’lim jarayonidagi o‘zgarishlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qiladi. Darling-Hammond va Richardson (2009) o‘qituvchilar o‘rganishida nima muhimligini ko‘rsatadi va pedagoglarning samaradorligini oshirish uchun kerakli shart-sharoitlarni tahlil qiladi. Timperley (2011) esa kasbiy o‘qitishning kuchini realizatsiya qilish haqida gapiradi va o‘qituvchilarning o‘quv jarayoniga qanchalik faol jalb qilinganligini ko‘rsatadi. O‘zbekistonlik olimlar orasida Karimov (2018) va Rasulov (2020) o‘qituvchilarni kasbiy rivojlantirishda milliy yondashuvlar va innovatsion metodlarni tahlil qilgan. Karimov (2018) o‘z tadqiqotlarida o‘qituvchilarning doimiy rivojlanishi va yangi texnologiyalarni o‘zlashtirish muhimligini ta’kidlaydi. Rasulov (2020) esa o‘qituvchilarni kasbiy rivojlantirishda milliy ta’lim tizimining o‘ziga xos jihatlarini tahlil qiladi va ularning samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar beradi. Maqolada ko‘p funksiyali yondashuvlarni tahlil qilish uchun sifatli tadqiqot metodlari qo‘llanildi. Tadqiqot doirasida intervyu va anketalar yordamida ma’lumotlar yig‘ildi. O‘qituvchilar va ta’lim mutaxasssilarining fikrlari va tajribalari to‘plandi va tahlil qilindi. Tadqiqotning statistik jihatlarini aniqlash uchun kontent tahlili va statistik metodlar qo‘llanildi. Intervyu va anketalar yordamida olingan ma’lumotlar o‘qituvchilarning ko‘p funksiyali yondashuvlar haqidagi fikrlarini aniqlashga yordam berdi. Tahlil jarayonida to‘plangan ma’lumotlar sistemalashtirildi va umumlashtirildi. Ushbu ma’lumotlar asosida ko‘p funksiyali yondashuvlarning o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishdagi samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ko‘p funksiyali yondashuvlar o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar nafaqat o‘qituvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashga, balki ularning motivatsiyasini oshirishga ham yordam beradi. Ko‘p funksiyali yondashuvlar orqali o‘qituvchilar yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishadi, bu esa ta’lim jarayonida innovatsiyalarni joriy etishga imkon beradi. Shuningdek, ushbu yondashuvlar o‘qituvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga, tajriba almashishga va birgalikda o‘rganishga xizmat qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘qituvchilarning umumiy kasbiy salohiyatini oshirishga yordam

beradi. Maqolada ko‘p funksiyali yondashuvlarning afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi va ularni amaliyotda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

XULOSA

Ko‘p funksiyali yondashuvlar o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini rivojlantirishda samarali ekanligi tasdiqlandi. Ushbu yondashuvlar orqali pedagoglarning ilmiy, didaktik va kommunikativ salohiyatini oshirish mumkin. Tadqiqot natijalari kelgusidagi ilmiy ishlar uchun muhim ahamiyatga ega va ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish uchun asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Day, C. (1999). *Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning*. London: Falmer Press.
2. Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
3. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
4. Guskey, T. R. (2000). *Evaluating Professional Development*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
5. Darling-Hammond, L., & Richardson, N. (2009). Teacher Learning: What Matters? *Educational Leadership*, 66(5), 46-53.
6. Timperley, H. (2011). *Realizing the Power of Professional Learning*. Maidenhead: McGraw-Hill Education.
7. Karimov, A. (2018). *O‘qituvchilarni Kasbiy Rivojlantirish: Milliy Yondashuvlar va Innovatsion Metodlar*. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Nashriyoti.
8. Rasulov, B. (2020). *Milliy Ta'lim Tizimida O‘qituvchilarning Kasbiy Rivoji*. Toshkent: Ma'rifat Nashriyoti.
9. Ibragimov, A. (2022). *Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishning kognitiv asoslari*. Monografiya.-Samarqand: SamDU nashriyoti.
10. Fayzullayeva, G. (2023). *O‘qituvchining o‘-o‘zini rivojlantirishi va uzluksiz kasbiy rivojlanishi*. Uslubiy qo‘llanma. Samarqand: SamDU nashriyoti.